

TÍTULO: SIMULAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM DA SEMIOLOGIA MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.17842549

AUTORES: ALISSON ALVES HOLANDA, LARA FABIA DE SOUSA SILVA, JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO, MATEUS WILIAN DO NASCIMENTO, RUTH CAROLINA QUEIROZ SILVESTRE, AINOÃ DE OLIVEIRA LIMA, THIAGO MOURA DE ARAÚJO, ALINE DE FREITAS VELASCO WERNECK

INTRODUÇÃO: O DOMÍNIO DE TÉCNICAS DE ANAMNESE, COMUNICAÇÃO CLÍNICA E O EXAME CLÍNICO É PARTE ESSENCIAL NA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DE MEDICINA. NESSA PERSPECTIVA, A SIMULAÇÃO CLÍNICA É UMA ESTRATÉGIA QUE PODE SER USADA PARA DESENVOLVER ESSAS HABILIDADES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA COM PRÁTICAS SIMULADAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CONTEXTO DA DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA MÉDICA. **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. AS VIVÊNCIAS OCORRERAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM AMBIENTES AMBULATORIAIS DA UNIVERSIDADE DURANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA MÉDICA. UM TERÇO DA TURMA FOI ORIENTADO PELOS TUTORES A FAZER UMA PESQUISA DETALHADA SOBRE DIFERENTES PATOLOGIAS, NA QUAL, CADA ESTUDANTE ESCOLHEU UMA DOENÇA PARA ENCENAR SEUS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS, NO PAPEL DE PACIENTE SIMULADO. OS OUTROS DOIS TERÇOS DA TURMA FORAM DIVIDIDOS EM SUBGRUPOS DE QUATRO ESTUDANTES ALOCADOS, FICANDO RESPONSÁVEIS POR CONDUZIR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES SIMULADOS NOS AMBULATÓRIOS. **RESULTADOS:** A EXPERIÊNCIA TROUXE UM BOM APRENDIZADO PARA OS ESTUDANTES. A CONSULTA SIMULADA POSSIBILITOU O TREINAMENTO DE HABILIDADES DE ANAMNESE E COMUNICAÇÃO CLÍNICA, COMO TAMBÉM DO EXAME FÍSICO DO PACIENTE, FOCADO NA AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS, ECTOSCOPIA E OUTROS MÉTODOS PROPEDEÚTICOS IMPORTANTES (PALPAÇÃO, PERCUSSÃO E AUSCULTA COM ÊNFASE NOS SISTEMAS RESPIRATÓRIO, CARDIOVASCULAR E DIGESTÓRIO). ALÉM DISSO, TAMBÉM FOI POSSÍVEL INICIAR O RACIOCÍNIO CLÍNICO PARA PENSAR NAS POSSÍVEIS HIPÓTESES PARA O DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO CLÍNICA SIMULADA. **CONCLUSÃO:** AS PRÁTICAS SIMULADAS SÃO UMA BOA ESTRATÉGIA PARA O APRENDIZADO INICIAL DA SEMIOLOGIA MÉDICA. ELAS SÃO EFETIVAS PARA INICIAR O TREINAMENTO DO EXAME CLÍNICO E, ASSIM, SERVIR DE PREPARAÇÃO INICIAL DO ESTUDANTE ANTES DO CONTATO DIRETO COM PACIENTES REAIS. DIANTE DISSO, É IMPORTANTE QUE TAL ESTRATÉGIA SEJA AMPLAMENTE USADA NAS ESCOLAS MÉDICAS PARA O ENSINO DE UMA SEMIOLOGIA DE QUALIDADE AOS SEUS ESTUDANTES.

PALAVRAS-CHAVE: TREINAMENTO POR SIMULAÇÃO, SIMULAÇÃO DE PACIENTE, EDUCAÇÃO MÉDICA, MEDICINA.